

КОМБИНАТОРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛОКАЦИЙ

Усмонова Дилнаво Исроил Кизи

магистрантка,

Ферганский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается комбинаторно-семантическое исследование коллокаций, раскрывается лингвистическая значимость коллокаций как единиц языка, а также анализируются существующие словари коллокаций русского языка с точки зрения лексикографической интерпретации сочетаемости слов.

Ключевые слова: коллокация, лексикография, синтагматика, корпусная лингвистика.

Синтагматика – один из двух системных аспектов изучения языка, противопоставленный парадигматике. При оценке синтагматики слова как системного параметра возникает вопрос о единице или единицах измерения синтагматической активности слова. На этот вопрос могут быть даны различные ответы. Так, например, синтагматическая активность слова может измеряться богатством синтаксических связей слова. Тут же следует уточнить, что в каждом конкретном случае речь, видимо, должна идти о сочетаемости не грамматического слова в отвлечении от его лексической семантики, а о лексико-семантическом варианте (ЛСВ) – слове в одном из его значений.

На первом этапе комбинаторно-семантического анализа необходимо осуществить отбор колоративных коллокаций с цветовым компонентом «красный» в Национальном корпусе русского языка. Основным критерий отбора – включение в анализ разных типов коллокаций и с разной степенью связанности компонентов для проведения комплексного комбинаторно-семантического анализа с дальнейшим практическим описанием отдельно взятых колоративных коллокаций из следующего списка контекстов.

1. *Нашли его закуток где-то на отшибе. На стене висел красный телефон, возле которого была надпись: «При отсутствии таможенного офицера поднимите трубку, и он вам ответит»* (Герман Пятов. Как я стал «контрабандистом» // Комсомольская правда.

2. *В частности, очень заметны изменения на Садовом кольце. Если в ноябре-декабре в вечерние часы пик оно почти полностью окрашивалось в красный цвет, то в феврале мы наблюдаем больше жёлтых и зеленых участков* (Светлана Алеева. Большинство москвичей не пользовались платными парковками // Известия.

Учитывая мнения различных учёных-лингвистов, можно утверждать, что синтагматические отношения объединяют единицы языка в их одновременной последовательности и представляют собой совокупность правил сочетаемости элементов одного уровня в речи.

Сущность сочетаемости понимается как конкретная реализация в речи потенциальной способности на основе своего лексического значения и грамматических характеристик вступать в определенные связи с другими единицами языка, благодаря чему, в сочетаемости проявляются и лексические, и грамматические свойства слов.

1. По сочетаемости понятий, составляющих колоративную коллокацию и действующих только в плане содержания, выделяются следующие типы:

1) устойчивые колоративные коллокации, которые отражают постоянную связь понятий и регулярно воспроизводятся вместе: *красный цвет, красные глаза, красна девица, красный диплом, красный угол, красная дорожка, красный уровень, красная зона, красный гигант, Красный Крест, Красная площадь, Красная Армия, Красное море.*

2) неустойчивые коллокации не связаны с каким-либо общепринятым понятием. Они не воспроизводятся «в готовом виде», а создаются каждый раз заново в речи. Это прежде всего свободные и узуальные сочетания слов, образуемые с учётом описываемой ситуации или желания говорящего

выделить в этой ситуации важные по мнению автора моменты. Подобные коллокации обычно рассматриваются как речевые комбинации языковых знаков, или слов, например: *красные туфли, красные шторы, красный занавес, красное здание, красный телефон, красный огонёк, красный закат и т.д.*

Иными словами, нормой лексической синтагматики является учёт сочетаемостных ограничений при создании языковых знаков более высокого уровня. В нашей статье мы подробно рассматриваем синтаксический уровень, уровень словосочетаний. Одним из видов словосочетаний, в которых сочетаемостные ограничения играют смыслообразующую роль, являются коллокации, в определениях которых термин «сочетаемость» является общим и базовым для большинства отечественных и зарубежных лингвистов.

Из приведённых выше определений явно следует значимость не грамматической, а семантической составляющей коллокаций как словосочетаний, что позволяет определить данные языковые знаки синтагматическими единствами. Данное определение предлагается по аналогии с термином «единство», предложенное В.В. Виноградовым для классификации фразеологизмов по степени семантической спаянности и означающее устойчивый оборот, в котором, тем не менее, отчётливо сохраняются признаки семантической отдельности компонентов. Как правило, его общее значение мотивировано и выводится из значения отдельных компонентов. Синтагматические отношения в коллокациях проявляются через обязательное соблюдение сочетаемостных ограничений их составляющих. Таким образом, мы считаем, что термин «синтагматическое единство» является актуальным и научно-обоснованным.

Мы согласны с выделением семантической и лексической сочетаемости как двух разных видов, когда семантическая сочетаемость определяется значением слов и предметно-логическими отношениями между предметами окружающего мира, и лексическая сочетаемость определяется традицией

употребления слов в языке. Нам кажется интересным дальнейшее детальное изучение отдельно лексических и семантических сочетаемостных ограничений членов синонимических рядов, с выделением закономерностей и особенностей их функционирования в русских и английских коллокациях. Однако целью нашей статьи является презентация коллокаций как синтагматических единств, т.е. относительно устойчивых оборотов, в которых сохраняются признаки семантической раздельности компонентов, совместное употребление которых обусловлено правилами сочетаемости, что эксплицирует синтагматические отношения, поэтому мы рассмотрим функционирование лексико-семантических сочетаний членов синонимического ряда в русских и английских коллокациях как одного вида сочетаемости.

Таким образом, метод комплексного комбинаторно-семантического анализа разработан и применяется в комбинаторной лексикологии, изучающей линейные связи слов и их комбинаторный потенциал, с целью выявления внутренних и внешних механизмов сочетаемости слов в коллокациях с различной степенью связанности компонентов. Отбор коллокаций производится при помощи сплошной выборки из лексикографических и/или корпусных источников. Использование комплексного анализа как инструмента для исследования коллокаций русского и английского языков с компонентом красный показало, что его предназначение – обнаруживать функциональносемантические, комбинаторно-синтагматические, универсальные и идиоэтнические особенности колоративных коллокаций.

Список литературы

1. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
2. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.

3. Алимов, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. In *Научные исследования и инновации-2020* (pp. 6-9).
4. Irgasheva, S., Ibragimov, Z., Ibragimova, E., Alimov, T., Alimova, N., Maksutova, N., ... & Saatov, T. (2020, August). Study on effect of the tumor necrosis factor- α on onset and progression of obesity in patients with diabetes mellitus. In *Endocrine Abstracts* (Vol. 70). Bioscientifica.
5. Алимов, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.
6. Ibrokhimova, M., & Alimov, T. (2021). On the problem of preserving the ecological purity of the language in the linguocreative media space. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2174-2177.
7. Алимов, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.
8. Алимов, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
9. Абдуллаева, Б. Х., & Алимов, Т. Э. (2022). О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 21-23.
10. Алимов, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
11. Сотвалдиева, Х. М. (2016). ДОСТИЖЕНИЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ ИГРОВЫМИ МЕТОДАМИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ

- КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ ВУЗА. *Учёный XXI века*, (4-1 (17)), 60-63.
12. Сотвалдиева, Х. М., & Машарипова, А. Т. (2022). ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОСЛОВИЦЫ. In *НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 135-136).
13. Porubay, I. F., & Sotvaldieva, H. M. (2022). ANALYSIS OF IT-RELATED LEXICON AND INTERNET COMMUNICATION. *Thematics Journal of English Language Teaching*, 6(1).
14. Musinova, S. K. (2022). The concept of parema and paremiology. *Miasto Przyszłości*, 24, 256-258.
15. Sultonova, M. (2022). Implementing initiatives of women's empowerment in Higher Education of Uzbekistan: challenges and successes. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 8, 4-7.
16. Sultonova, M. (2022). INNOVATIVE TECHNIQUES FOR EFFECTIVE TEACHING TO FOREIGN LANGUAGE LEARNERS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(3), 659-662.
17. Shodieva, G. (2022). TO STUDY THE IMPORTANCE OF TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN ENGLISH. *Science and innovation*, 1(B5), 506-509.
18. Toxirjonovna, O. M. (2021, October). SOZ TURKUMLARINI TASNIFLASHDA INTERFAOL METODLARDAN UNUMLI FOYDALANISH JARAYONIDA KOMPETENSIYAVIY USULLARNING QOLLANISHI. In " *ONLINE-CONFERENCES*" PLATFORM (pp. 219-224).
19. Khakimov, M. K. (2021). VISUAL POETIC TEXTS AS MULTISEMIOTIC SYSTEM. *Theoretical & Applied Science*, (8), 185-188.
20. Юнусова, Х. (2022). Verbo-visual figures in poetic texts. *Globallashuv davrida tilshunoslik va adabiyotshunoslik taraqqiyoti hamda ta'lim texnologiyalari*, 1(1), 73-76.

21. Maxmudova, O. (2022). ONA TILINI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘RGANISH. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 4), 97-104.